

Противодействие идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи

Магомедова М.З., ведущий научный сотрудник Регионального центра этнополитических исследований Дагестанского федерального исследовательского центра РАН;
доцент кафедры гуманитарных дисциплин
Дагестанский государственный университет народного хозяйства

Проявления экстремизма и терроризма порождают социально-экономические, политические, конфессиональные и этнические факторы. В реальной действительности эти факторы выступают в синтезе, причем основополагающими являются социально-экономические и политические проблемы. Конфессиональные и этнические факторы существенно усиливают и часто являются предпосылкой к появлению и развитию конфликтных и сепаратистских тенденций через политизацию и радикализацию ислама.

Терроризм религиозных групп относится к наиболее разрушительным разновидностям террористической деятельности. Когда терроризм освящается религиозными нормами, его деяния становятся наиболее кровавыми. Уничтожение врагов для религиозных фанатиков превращается в священный долг, в осуществление божественной воли. Религия, таким образом, легитимизирует террор. И чем больше жертв принесится во имя бога, тем лучше; по мнению идеологов терроризма, выполняется миссия «борцов за веру» [1, с. 69]. И это несмотря на то, что основные мировые религии основаны на терпимости и человеколюбию, не являются агрессивными по своей сути, не призывают напрямую к вражде с иноверцами.

Сторонники экстремистских религиозных течений гипертрофируют заложенные в религии элементы нетерпимости, тенденциозно трактуют положения религии, вырывая из контекста, делают акценты на одних догматах в ущерб другим. Например, содержащееся в Коране положение о джихаде трактуется исламскими экстремистами исключительно как использование силы против «неверных». Вместе с тем слово «джихад» в переводе с арабского означает «усилие», отдача всех сил ради распространения и торжества ислама.

Первоначально под джихадом действительно подразумевались главным образом военные действия мусульманского государства. Но, начиная с IX – X веков понятие «джихад» наполняется новым содержанием: появляется представление о высшей форме джихада – духовном джихаде, внутреннем самоусовершенствовании на пути к Аллаху, а также представление о четырех типах джихада – джихад меча, джихад сердца, джихад языка и джихад руки.

Кроме того, религиозная война трактуется в Коране как оборонительная. Ислам категорически запрещает самоубийство, участие в войне женщин, выступает за гуманное обращение с пленными. Запрещено нападать на слабых из мужчин, женщин и детей, истреблять скот, уничтожать поля, губить стада, разрушать постройки. Не разрешено вести войну в священные месяцы.

Сравнение этих положений с практикой исламских радикалов, активно использующих терроризм (захваты заложников, убийства детей, стариков, теракты, совершаемые смертниками, в том числе жен-

щинами), показывает, что они в своих интересах грубо искажают религиозные нормы [1, с. 71].

В связи с экстремальным характером международного терроризма и нестабильной социально-экономической ситуацией в мире, молодежь более подвержена влиянию радикальных группировок, массовой пропаганды их деятельности. Численность молодежи на планете достигает 1,7 млрд. человек. Это крупнейшее в истории поколение, вступающее в этап перехода к взрослой жизни. Молодые люди ставят ряд неотложных экономических, социальных и политических проблем, решать которые необходимо для долгосрочного прогресса и стабильности. Ценности, взгляды и навыки, приобретаемые нынешним поколением молодежи, и выбор, который они сделают, повлияют на ход событий и окажут ключевое значение в формировании нашего будущего мира. В период взросления человек проходит определенные этапы. Те, у кого нет возможности для образования и продвижения, более подвержены втягиванию в террористические организации, подрывающие социальные основы.

Объясняя столь стремительную деградацию в последние годы духовной сферы человека, Н.Д. Никандров отмечает, что это испытали на себе все страны в переходные периоды, когда одна система ценностей либо сама исчерпала себя, либо насильственно уничтожалась, а другая еще не сформировалась. И чем быстрее и жестче эти изменения вводились, тем больше ощущались потери в области общественной нравственности [3, с. 3]. Такой переходный период и произошел в 90-х годах, когда была разрушена государственно-общественная система воспитания детей и молодежи.

Профилактика и борьба с проявлениями международного терроризма в молодежной среде является делом чрезвычайной важности, которое должно реализовываться в сфере сотрудничества между органами государственной власти, занимающимися разработкой молодежной политики, и самими молодежными организациями. Учитывая то, что правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом в России составляют Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и другие федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства РФ.

Особенно важно проведение профилактической работы в среде молодежи, так как именно молодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоци-

альных и криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения — причины, позволяющие распространить радикальные идеи среди молодежи. Лидеры экстремистских группировок различного толка привлекают молодежь в свои объединения, обещая легкое решение всех проблем, в том числе материальных. Неокрепшие молодые умы зачастую даже не задумываются о том, что, участвуя в деятельности подобных формирований, они не только не решают свои существующие проблемы, но и создают себе новые, уничтожают свое будущее. Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. Можно, в частности, предложить ряд действий, направленных на уменьшение радикальных проявлений в молодежной среде:

- проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в молодежной среде. Знание своих прав и свобод будет способствовать развитию у молодого поколения уважения к правам и свободам других лиц, к их жизни, здоровью и достоинству;

- воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения и иных обстоятельств;

- совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. Необходимо заботиться о том, чтобы и в самых небольших населенных пунктах активно действовали клубы, Дома культуры, кинотеатры, музеи, активнее пропагандировать здоровый образ жизни, занятия спортом и физической культурой. Эти мероприятия должны быть доступны молодежи и в материальном плане;

- помощь в трудоустройстве молодых специалистов, поддержка жилищных программ для молодежи [4].

Наиболее эффективным средством массового информационного воздействия террористов на молодежь становится Интернет. Это легкий доступ к

аудитории, обеспечение анонимной коммуникации, слабое регулирование этого вопроса на государственном уровне, глобальное распространение, высокая скорость передачи информации, дешевизна и простота в использовании, мультимедийные возможности. Экстремисты широко используют дезинформацию, запугивание, манипуляцию общественным сознанием, подмену понятий и фактов, используют Интернет для вербовки новых членов, включая террористов-смертников.

В ходе изучения проблемы противодействию экстремизму в сети Интернет встает самый главный вопрос: что необходимо сделать в России в сфере цензуры Интернета с целью противодействия ксенофобии и экстремизму?

Во-первых, это самоконтроль производителей и распространителей продукции в сети Интернет. Сегодня даже уважаемые провайдеры и фирмы, создающие и поддерживающие сайты, никак не озабочены содержанием помещаемых материалов, так как не считают это своим делом. Но если издатели печатных изданий несут ответственность за продукцию перед своими коллегами-профессионалами и могут быть наказаны за расизм, неонацизм и призывы к насилию, то в Интернете такой системы нет.

Во-вторых, это общественный контроль через самые разные институты гражданского общества. Общественные организации, религиозные институты, родительские и преподавательские сообщества, политические партии и молодежные организации вполне вправе и в силах выступить инициаторами кампании за чистоту Интернета. Они способны оказать воздействие на содержание того, что попадает в Интернет на русском языке и на территории нашей страны. Такой опыт имеется в других странах, но он пока ограничен по своим результатам.

В-третьих, это правовое регулирование, то есть государственное вмешательство в регулирование деятельности Интернета. Здесь уже имеется огромный опыт и выработаны разные подходы. Почти все правительства поощряют саморегулирование и политику фильтрации материалов конечными потребителями [2].

Литература:

1. *Дмитриев А.В., Залысин И.Ю.* Религиозный терроризм: сущность, истоки, разновидности // Религия в самосознании народа (Религиозный фактор в идентификационных процессах) / Отв. ред. *М.П. Мчедлов* — М.: Институт социологии РАН, 2008.

2. *Зяблов Д.Н.* Противодействие проявлениям экстремизма в сети Интернет // <http://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-proyavleniyam-ekstremizma-v-seti-internet#ixzz4MJ5gKB3p> (дата обращения 06.10.18)

3. *Никандров Н.Д.* Духовные ценности и воспитание в современной России. // Педагогика.-2008.- № 9.

4. http://sovmo.rk.gov.ru/file/Prudovskoe_SP_obyyavleniya_dok3.pdf (дата обращения 03.10.18.)